

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОЄКТУВАННЯ ІНТЕРФЕЙСУ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ ПРОСЛУХОВУВАННЯ ПІДКАСТІВ

Ільїна Ірина Олексіївна¹, Чемерис Ганна Юріївна² [0000-0003-3417-9910]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, ilina.irina.work@gmail.com

² PhD (доктор філософії у галузі педагогіки), доцент, в.о. завідувача кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, anyta.chemeris@gmail.com

Анотація. В наш час важливо вміти створювати якісні мобільні додатки з якісним наповненням і простим та зрозумілим інтерфейсом для користувача. Люди все більше свого вільного часу проводять у взаємодії з мобільним телефоном, які в свою чергу замінили майже всі масові засоби отримання інформації, такі як газети, телебачення, радіо та інші. Одним із нових і прогресивних видів отримання інформації стало прослуховування подкастів. У роботі були викладені провідні тенденції розвитку користувацького інтерфейсу та виокремлено правила розробки мобільних додатків. В рамках дослідження було проведено аналіз відгуків користувачів таких додатків для прослуховування подкастів як Spotify, Google Подкасти, Castbox. Було виявлено недоліки і переваги. Проведено аналіз кольорографічних, композиційних та ергономічних характеристик аналогів мобільних додатків.

Ключові слова: Інтерфейс, Дизайн, Мобільні додатки, Аналіз аналогів і прототипів.

Вступ

У сучасному світі більшість свого вільного часу люди проводять у взаємодії з мобільним телефоном. Тому місце телебачення, радіо, газет та журналів у житті людини посіли мобільні додатки, через їх легкість у використанні. Тому дизайн інтерфейсу мобільних додатків повинен бути спроектований з максимальною точністю і легкістю до сприйняття, щоб людина мала бажання скористатися ним знову.

Фокусом уваги нашого дослідження стали актуальні застосунки для

прослуховування подкастів. Подкаст – це усний жанр журналістики – розповідь, інтерв'ю, чи навіть добірка музики. Їх особливість у тому, що аудиторія подкастерів не слухає ці програми в прямому ефірі, а може сама обирати що і коли слухати (Куницька, 2021).

У результаті дослідження було визначено основні правила розробки дизайну мобільних додатків та головні тренди розвитку в дизайні користувацького інтерфейсу. Для проведення якісного аналізу було опрацьовано відгуки користувачів в Google Play та AppStore трійки найпопулярніших додатків для прослуховування подкастів: Spotify, Google Подкасти, Castbox (Рис. 1).

Рис. 1 Користувацькі інтерфейси найпопулярніших мобільних додатків для прослуховування підкастів а) Spotify, б) Google Підкасти, в) Castbox

На сьогоднішній день користувацький інтерфейс представляє собою сукупність правил взаємодії користувача з програмою або обчислювальною системою і засобів реалізуючих цю взаємодію (Сиддикви, 2016).

Головним правилом розробки мобільних додатків, яке спрямоване на полегшення користування програмою є функція управління однією рукою яке сформоване на правилі «великого пальця». Так чином треба знайти баланс між візуальним і функціональним, щоб інтерфейс виглядав естетично. Одночасно до

всього можна додати таке поняття як правило «вільного простору». Воно допомагає користувачеві правильно та легко сприймати вміст додатку.

Через те ще екран смартфона порівняно невеликий, дуже важливо звернути увагу на візуалізацію тексту. Розміщення великої кількості інформації у смартфоні являється проблемою. Тому при розробці дизайну інтерфейсу повинна враховуватися читабельність тексту (Чемерис, 2021).

Було досліджено головні тренди розвитку в дизайні користувацького інтерфейсу:

- Багаторівневий інтерфейс. Такий інтерфейс передбачає відкриття особливостей програми поступово. Користувач під час знайомства рухається у заданому напрямку. Цей інтерфейс дозволяє підтримувати інтерес користувача до додатка, що безсумнівно дуже важливо для розробника.
- Використання анімації. Анімація робить інтерфейс дуже захоплюючим. З додатком стає дуже цікаво працювати, оскільки анімація начебто пожвавлює його.
- Скасування дій. Важливі розділи програми містять яскраво виражену кнопку скасування останньої дії.
- Надання можливості повернутися на попередню сторінку у разі виникнення помилки користувачем.
- Робота у повноекранному режимі, де не порушена видимість засобів навігації.
- Вхід у додатку зроблено зручно. Перша сторінка у додатку не повинна бути перевантаженою або мати складну систему авторизації.
- Використання флет-дизайну. Такий дизайн відрізняється плоскими елементами та виконанням всього дизайну у стилі мінімалізм. Такий інтерфейс через відсутність у собі зайвих кольорів, тіней та градієнтів вважається дуже привабливим для користувача.
- Синхронізація програм з усіма пристроями (Сиддикви, 2016).

Після того як я опрацювала відгуки користувачів трійці найпопулярніших додатків, було виявлено що аудиторія яка ними користується, це переважно люди віком від 15 до 35 років. Загалом за оцінками аудиторії, найпопулярнішим додатком для прослуховування подкастів став Spotify, а друге та третє місце посіли Google Подкасти і Castbox.

В основному дизайн всіх додатків між собою схожий оформленням функціоналу та розміщенням головних іконок дій.

Головними відмінностями додатків є кольорова палітра. В Spotify переважають темні та спокійні кольори, а в Google Подкасти і Castbox світла кольорова гамма і яскраві акцентні кольори. З відгуків двох останніх додатків я

виявила, що більшість споживачів ставиться негативно до світлої кольорової гама в такому типі додатків. Більшість користувачів слухають подкасти ввечері, тому світла тема дуже неприємна до сприйняття очима в темний період дня.

Деяким користувачам легше сприймати світлий текст на темному тлі. За великим рахунком, це пов'язано з підвищеною контрастністю та зменшенням негативного простору за рахунок темних відтінків. Темна тема знижує навантаження на очі у нічний час. У неосвітленому чи слабо освітленому приміщенні контраст з чорним тлом майже непомітний. Око людини стає менш чутливим до світла, немає різкого переходу між квітами. За рахунок цього і знижується напруга з очей.

Саме під час дослідження відгуків Google Подкасти і Castbox було виявлено що більшості користувачам не подобається велика перевантаженість функціоналом деяких сторінок. Саме ця перевантаженість і є проблемою «вільного простору», тому що вона ускладнює користувачеві правильно та легко сприймати вміст додатку. Було виявлено один із головних недоліків додатку Castbox, а саме незручно виконаний вхід в додаток. Складна система авторизації йде всупереч головним трендам розвитку дизайну користувацького інтерфейсу. Тому людина яка буде використовувати цей додаток, повинна витратити купу часу на авторизацію, а це суперечить основному правилу сучасного світу «все швидко і легко».

Висновок. Отже, було виконано дослідження в якому було проаналізовано аналоги та прототипи мобільних додатків для прослуховування подкастів. Вивчено головні правила розробки мобільних додатків та головні тренди розвитку в дизайні користувацького інтерфейсу. Сформовано критерії розробки власного дизайну на прикладі аналогів додатків та відгуків користувачів додатків. Дизайну додатків дуже важлива легкість сприйняття інформації та навігації. Розробникам завжди слід пам'ятати про користувацький досвід, тому мені як користувачеві, достатньо деяких секунд щоб оцінити дизайн та функціонал додатку.

Літературні джерела

1. Сиддикви, Д. (2016). Основные принципы и тренды в дизайне мобильных приложений | *freelance today*. Retrieved from: <https://freelance.today/trendy/osnovnye-principy-i-trendy-v-dizayne-mobilnyh-prilozheniy.html>
2. Куницька, І. (2021). Що таке подкасти та кому вони потрібні – кропивницька журналістка про створення аудіоісторій | *suspilne.media* Retrieved from: <https://suspilne.media/188064-so-take-podkasti-ta-komu-voni-potribni-kropivnicka-zurnalistka-pro-stvorennja-audioistorij/>
3. Чемерис, Г. Ю. (2021). *UX/UI дизайн : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Дизайн» освітньо-професійної програми «Графічний дизайн» : навчальний посібник*. Запоріжжя: ЗНУ. Retrieved from : <https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5157>